

CIRI-CIRI HADIST MAUDHU'

¹Nadya Rambe ²Muhammad Roihan Daulay

nadyarambe8@gmail.com

roihan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan

Abstrak

Hadis *maudhu*” atau hadis palsu adalah penyandaran sesuatu kepada Rasulullah saw., padahal beliau sendiri tidak pernah mengucapkan, melakukan, atau menetapkannya. Pemalsuan hadis muncul disebabkan karena: a) pertikaian politik; b) siasat musuh-musuh Islam; c) primordialisme dan chauvinism; d) fanatisme mazhab dan kalam; e) kultus individu; f) pembuatan cerita; g) pendekatan pada penguasa; dan h) keinginan berbuat baik tanpa dasar pengetahuan agama. Adapun ciri hadis *maudhu*” antara lain ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa periwayat itu tidak ketemu dengan orang yang diakui sebagai guru, terdapat kerancuan pada *matn*, maknanya tidak dapat diterima akal serta bertentangan dengan *nash* al-Qur’an. Pembahasan tentang hadis *maudhu*’ sangat penting, oleh karena di samping kegiatan pemalsuan hadis telah menjadi kenyataan dalam sejarah, juga terutama dalam rangka memelihara kemurnian hadis Nabi serta menghindarkan umat Islam dari kekeliruan dan terperangkap dalam pengamalan hadis *maudhu*’ tersebut.

Kata Kunci: Hadis *maudhu*’, ciri-ciri hadist *maudhu*’

Abstract

Hadith maudhu or false hadith is leaning against something to the prophet of Allah saw., whereas he himself never say, do, or set. Forgery traditions arise due to: a) political disputes, b) maneuver enemies of Islam, c) primordialism and chauvinism, d) fanaticism schools and kalam, e) the cult of the individual, f) maker of the story, g) approaches to the authorities, and h) the desire to do good without the basic knowledge of religion. As for the hadith maudhu’ traits among others, there qarinah indicating that the narrators was not met with a person who is recognized as a teacher, there is confusion on matn, its meaning

can not make sense and is contradictory to the passage of the Koran. Discussion of hadith maudhu' is very important, because of counterfeiting activities tradition has become a reality in history, also mainly in order to maintain the purity of traditions of the Prophet and prevent Muslims from the mistake and is caught in the practice of the hadith maudhu .

Keywords: Maudhu' hadith, characteristics of Maudhu' hadith

Pendahuluan

Kaum Muslimin sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Banyak kita jumpai ayat Al-Qur'an dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an. Keduanya, Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber hukum pokok syariat Islam yang tetap, dan orang Islam tidak akan mungkin, bisa memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Seorang mujtahid dan seorang ulama pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan mengambil salah satu dari keduanya. Hadis itu sendiri secara istilah adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan dan apa yang didiamkan nabi.

Untuk Al-Qur'an semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Namun sangat disayangkan keberadaan hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah Saw, dinodai oleh munculnya hadis-hadis *maudhu* (palsu) yang sengaja dibuat-buat oleh orang-orang tertentu dengan bertentangan dengan jiwa dan semangat Islam, lagi pula pembuatan hadis *maudhu* merupakan perbuatan dusta kepada Nabi Muhammad Saw. Dari sinilah muncul berbagai persoalan, karena sebagian orang berusaha memanfaatkan hadis untuk kepentingan diri sendiri. Mereka sengaja mengatasnamakan Rasulullah untuk meraih keuntungan dengan membuat hadis palsu atau *mawḍū'*. (Ajaj al-Khatib, 2001, hal. 26- 27).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pengertian istilah hadis, sunnah, atsar, dan khabar dalam

literatur Islam. Metode ini dipilih karena cocok untuk studi yang berfokus pada analisis konsep dan terminologi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teks-teks keagamaan dan sejarah. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur (library research), di mana sumber data utamanya adalah buku-buku klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan ilmu hadis, usul fikih, dan sejarah Islam. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan penelaahan literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, kajian terhadap kamus-kamus terminologi Islam juga dilakukan untuk memahami perbedaan nuansa dan penggunaan istilah-istilah tersebut, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori pertama, sumber primer kitab-kitab hadis, seperti "Sahih Bukhari", "Sahih Muslim", "Muwatta' Imam Malik", serta kitab-kitab usul fikih yang mendefinisikan dan membahas secara mendalam istilah hadis, sunnah, atsar, dan khabar. Kedua, sumber sekunder: literatur kontemporer dan modern yang menelaah dan menginterpretasikan konsep-konsep tersebut, termasuk karya-karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, tesis, disertasi, serta ensiklopedi Islam.

Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan menelaah dan mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Setiap istilah dianalisis berdasarkan konteksnya dalam teks asli, serta perbedaan interpretasi yang ditemukan dalam berbagai sumber. Teknik Analisis Data: Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten (content analysis), di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan pengertian masing-masing istilah. Data kemudian dikategorikan dan disintesis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbedaan dan persamaan antara hadis, sunnah, atsar, dan khabar. Analisis juga mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di mana istilah-istilah tersebut digunakan. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, di mana informasi yang diperoleh dibandingkan dan diverifikasi melalui berbagai sumber literatur yang kredibel. Selain itu, peneliti juga melakukan konsultasi dengan ahli hadis dan usul fikih untuk memastikan keakuratan interpretasi dan analisis yang dilakukan. (Agusman Damanik, 2018)

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hadist Maudhu'

Hadis maudū' berasal dari dua suku kata bahasa Arab yaitu al-Hadis dan al-Mawḍū'. al-Hadis dari segi bahasa mempunyai beberapa pengertian seperti baru (al-jadīd) dan cerita (al-khabar). (Ajaj al- Khatib, 2001, hal. 27). Hadis Maudhu' (hadis palsu) adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk kepada hadis yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diterima, karena ia adalah hadits yang dibuat-buat atau diada-adakan. Hadis jenis ini adalah hadis yang tidak memiliki sanad yang kuat atau bahkan sanadnya sama sekali tidak ada, atau jika ada, sanadnya mengandung perawi-perawi yang tidak terpercaya atau tidak memenuhi syarat kelayakan.

Hadis maudhu' berasal dari bahasa Arab: "مَوْضُوعٌ" yang berarti "yang diletakkan" atau "yang dibuat". Dalam konteks hadis, istilah ini merujuk kepada hadis yang sengaja dibuat-buat dan diletakkan pada Rasulullah SAW, padahal itu tidak pernah diucapkan oleh beliau. Hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat dan tidak sah, yang bertujuan untuk menipu atau menyebarkan informasi palsu. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk selalu mengkritisi dan memverifikasi setiap riwayat hadis yang diterima, agar tidak terjerumus dalam kesalahan dalam memahami ajaran Islam.

Para ahli hadis mendefinisikan bahwa Hadis Maudhu adalah: Hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta dan kemudian dikatakan bahwa itu hadis Rasulullah Saw. (Subhi Shalih, *Ulumul hadts wa Musthalahu*,: 263) Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa *Hadist maudhu'* adalah segala sesuatu (riwayat) yang disandarkan pada Nabi Muhammad Saw, baik perbuatan, perkataan, maupun taqirir secara di buat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ada atau berbohong. Tegasnya hadis maudhu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat (Ajaj al-Khatib, *Ushulul Hadis* : 415).

Hadis semacam ini tentu saja tidak benar dan tidak dapat diterima tanpa terkecuali, sebab ini sesungguhnya bukan hadis, tindakan demikian adalah merupakan pendustaan terhadap Nabi Muhammad Saw. yang pelakunya diancam dengan neraka. dan hadis ini haram untuk disampaikan pada masyarakat umum kecuali hanya sebatas memberikan penjelasan dan contoh bahwa hadist tersebut adalah *maudhu'* (palsu). Hadis maudhu' ini yang paling buruk dan jelek diantara hadis-hadis dhaif lainnya. Ia menjadi bagian tersendiri diantara pembagian hadis oleh para ulama yang terdiri dari: shahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Maka maudhu'

menjadi satu bagian tersendiri. (al-Qathan, 2005, 145).

Menamakan hadis maudhu -yang di negara kita dikenal hadis palsu-dengan sebutan hadis tidak menjadi masalah, dengan sebuah catatan. Di antaranya, ketika menyampaikan hadis tersebut harus diumumkan bahwa ia adalah hadis palsu. Oleh sebab itu, berdasar istilah yang benar, hadis maudhu' tidak boleh dikategorikan sebagai hadis walaupun disandarkan kepada hadis dhaif.

Sejarah Kemunculan Hadis Maudhu'

Masuknya penganut agama lain ke Islam, sebagai hasil dari penyebaran dakwah ke pelosok dunia, secara tidak langsung menjadi faktor awal dibuatnya hadis-hadis maudhu'. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari mereka memeluk Islam karena benar-benar ikhlas dan tertarik dengan kebenaran ajaran Islam. Namun terdapat juga segolongan dari mereka yang menganut Islam hanya karena terpaksa mengalah kepada kekuatan Islam pada masa itu, Golongan inilah yang kemudian senantiasa menyimpan dendam dan dengki terhadap Islam dan kaum muslimin.

Periode Awal Islam: Penyebaran Sunnah Nabi Muhammad SAW

Pada awal kehidupan Nabi Muhammad SAW, hadis (perkataan, tindakan, dan persetujuan beliau) disampaikan secara lisan oleh para sahabat yang menyaksikan langsung kehidupan Nabi. Para sahabat secara aktif meriwayatkan hadis untuk generasi berikutnya, tetapi mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan apa yang mereka dengar, mengingat kedudukan tinggi Nabi Muhammad SAW. Namun, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, tidak ada sistem tertulis yang mengatur pengumpulan dan penyebaran hadis. Hal ini menyebabkan variasi dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in (generasi setelah sahabat). Meski demikian, secara umum, hadis pada masa ini cenderung sahih karena para perawi masih hidup berdampingan dengan orang-orang yang mengetahui kebenaran langsung dari Nabi.

Periode Fitnah dan Perpecahan Islam (656–750 M)

Kemunculan hadis maudhu' mulai terasa pada periode setelah kematian Nabi, terutama setelah terjadinya fitnah besar (perang saudara) yang melibatkan sahabat-sahabat utama, seperti Perang Jamal (656 M) dan Perang Siffin (657 M). Ketika umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertikai, seperti kelompok

Syiah dan Sunni, serta kelompok-kelompok lainnya yang mendukung berbagai calon khalifah, muncul keinginan untuk memperkuat posisi masing-masing dengan menggunakan hadis sebagai legitimasi. Pada masa ini, sejumlah pihak mulai membuat hadis-hadis yang mendukung pandangan politik atau ideologi mereka. Beberapa kelompok mencoba untuk mengaitkan tindakan dan pandangan politik mereka dengan Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang dibuat atau dipalsukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh otoritas atau kekuasaan atas kelompok lawan.

Periode Kekhalifahan Umayyah (661–750 M)

Kekhalifahan Umayyah yang dimulai dengan pemerintahan Mu'awiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 M memiliki dampak besar dalam penyebaran hadis maudhu'. Pada masa ini, negara Islam berkembang pesat, dan kekuasaan politik sangat bergantung pada kekuatan legitimasi agama. Sebagai hasilnya, banyak hadis yang dipalsukan untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

Hadis-hadis untuk mendukung kekuasaan: Pada masa Umayyah, khalifah-khalifah sering kali menggunakan hadis untuk mendukung kebijakan mereka. Misalnya, mereka membuat atau memanfaatkan hadis yang menguatkan posisi politik mereka, termasuk legitimasi dinasti Umayyah.

Hadis yang mengkritik lawan politik: Selain itu, untuk menyerang pihak-pihak yang menentang kekuasaan Umayyah, hadis-hadis yang dipalsukan digunakan untuk mendiskreditkan pihak oposisi, seperti yang terjadi dalam polemik antara pengikut Ali bin Abi Talib dan kelompok-kelompok lain.

Periode Kekhalifahan Abbasiyah (750–1258 M)

Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah dan berdirinya kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 M, situasi politik Islam semakin kompleks. Pada masa ini, ilmu hadis mulai lebih terstruktur, dan para ulama mulai melakukan usaha yang lebih sistematis untuk mengumpulkan, meneliti, dan menilai hadis. Namun, meskipun ada usaha untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, hadis maudhu' tetap berkembang.

Proses verifikasi hadis: Para ulama besar pada masa Abbasiyah, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya, mulai mengembangkan metode ilmiah untuk mengidentifikasi hadis yang sahih dan yang palsu. Mereka mempelajari sanad (rantai perawi) dan matan (teks) hadis dengan sangat hati-hati untuk memastikan keaslian dan kebenarannya.

Munculnya ulama kritik hadis: Pada periode ini juga muncul para ahli hadis yang secara khusus memfokuskan diri pada pengidentifikasian hadis-hadis maudhu' dan lemah (daif). Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, misalnya, dikenal sebagai tokoh yang sangat selektif dalam memilih hadis yang mereka terima dalam kitab-kitab mereka. Mereka sangat ketat dalam memilih perawi dan sanad yang diterima.

Penyebaran Hadis Maudhu' di Masa Selanjutnya

Setelah masa Abbasiyah, penyebaran hadis maudhu' tetap berlanjut. Berbagai faktor, seperti keinginan untuk memperkuat ideologi atau pengaruh politik, masih mendorong sebagian orang untuk memalsukan hadis. Beberapa hadis maudhu' juga muncul sebagai akibat dari kebodohan atau kelalaian dalam menilai keaslian suatu hadis.

Penyebaran melalui buku-buku dan literatur: Pada masa-masa berikutnya, beberapa literatur atau karya tulis yang berisi hadis maudhu' juga tersebar di kalangan umat Islam, meskipun mayoritas ulama terus berusaha memisahkan yang sah dari yang palsu.

Pemalsuan hadis untuk tujuan agama: Dalam beberapa kasus, hadis-hadis maudhu' juga dibuat untuk memperkuat ajaran atau mazhab tertentu. Misalnya, dalam beberapa tradisi Sufi atau di kalangan pengikut suatu mazhab, hadis-hadis yang mendukung praktik-praktik mereka bisa saja diciptakan untuk memberikan otoritas terhadap ajaran mereka.

Ciri-ciri Hadis Maudhu'

Ciri yang berkaitan dengan rawi /sanad:

Periwayatnya dikenal sebagai pendusta, dan tidak ada jalur lain yang periwayatnya tsiqoh meriwayatkan hadist itu. Misalnya, Ketika Saad ibn Dharif mendapati anaknya pulang sekolah sedang menangis dan mengatakan bahwa dia dipukul gurunya, maka Saad ibn Dharif berkata : Bahwa Nabi Saw bersabda: *Artinya: "Guru anak kecil itu adalah yang paling jahat diantara kamu, mereka paling sedikit kasih sayangnya kepada anak yatim dan paling kasar terhadap orang miskin."* Al Hafdz Ibnu Hibban mengatakan bahwa Saad ibn Dharif adalah seorang pendusta/ pemalsu hadis.(Mustahafa Zahri, *Kunci memahami Musthalahul Hadis* : 101)

Periwayatnya mengakui sendiri membuat hadist tersebut.

Maisarah ibn Abdirrabi al Farisi mengaku bahwadia telah membuat hadis maudhu tentang keutamaan Al Qur'an, dan ia juga mengaku membuat hadis maudhu tentang keutamaan Ali ibn AbiTahalib sebanyak 70 buah hadis. (Musthafa Zahri, 100).

Ditemukan indikasi yang semaknadengan pengakuan orang yang memalsukan hadist,
(Nuruddin: 323)

Sanad tidak sahih

Pada sanad hadis maudhu' terdapat perawi-perawi yang tidak dapat dipercaya, seperti perawi yang dikenal sering berbohong atau yang dikenal sebagai pemalsu hadis. .(Musthafa Zahri, : 100).

Hadis bertentangan dengan kaidah atau ajaran Islam

Hadis maudhu' sering kali mengandung ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip akal sehat. .(Musthafa Zahri, : 100).

Ada indikasi pemalsuan

Biasanya, hadis-hadis ini dibuat dengan tujuan tertentu, seperti mendukung pandangan tertentu, politik, atau ideologi kelompok.

Menurut Musthafa Assiba'i memuat tujuh macam ciri Hadis palsu yaitu:

- Susunan Gramatikanya sangat jelek.
- Maknanya sangat bertentangandengan akal sehat.
- Menyalahi Al qur'an yang telah jelasmaksudnya.
- Menyalahi kebenaran sejarah yang telah terkenal di zaman Nabi Saw.
- Bersesuaian dengan pendapat orang yang meriwayatkannya, sedang orang tersebut terkenal sangat fanaticterhadap mazhabnya.
- Mengandung suatu perkara yang seharusnya perkara tersebut diberitakan oleh orang banyak, tetapiternyata diberitakan oleh seorang saja.

Kesimpulan

Dari keterangan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa hadis maudhu' merupakan sebuah ancaman besar bagi umat Islam. Hukuman para ulama yang ditujukan kepada pembuat hadis dan penyebarannya, cukup memberi gambaran kepada kita bahwa hal itu merupakan suatu perkara yang harus mendapat perhatian serius. Untuk menghindari

terjerumusnya pada perkara yang tidak ringan itu, kaum muslimin hendaknya serius mendeteksi hadis-hadis palsu. Sebab hadis tersebut terus sudah banyak beredar di kalangan umat Islam khususnya di tanah air. Jika tidak, akan banyak umat Islam yang terpedaya oleh janji-janji kosong yang disebar oleh golongan yang tidak bertanggungjawab.

Saran

Sebagai hasil dari penelitian ini, disarankan agar studi lebih lanjut dilakukan dengan fokus pada pendalaman literatur klasik dan kontemporer yang membahas ciri-ciri hadis maudhu', Para akademisi dan pengajar di bidang studi Islam harus memperhatikan penggunaan istilah-istilah ini secara tepat dan konsisten dalam penulisan akademik serta pengajaran, untuk mencegah terjadinya kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam konteks praktis kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pendidikan agama, agar umat Islam dapat menerapkan ajaran dengan lebih tepat dan kontekstual. Penelitian komparatif antara konsep-konsep dalam tradisi Islam dan tradisi keagamaan atau budaya lain juga disarankan, untuk memperkaya wawasan dan memperkuat dialog antar peradaban. Akhirnya, ulama dan cendekiawan Islam perlu memanfaatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang istilah-istilah ini dalam proses ijtihad kontemporer, sehingga hukum Islam yang dikembangkan tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman tanpa mengorbankan keaslian dan kesahihan sumber-sumber utamanya.

Daftar Pustaka

Abi 'Abdillah Muhammad bin Zaid Al- Qazwini (Ibnu Majah) *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh.

Agus Solahudin. *Ulumul Hadist*. Bandung:CV. Pustaka Setia.

Ajaj Al-Khathib. (1963). *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, cetakan Maktabah Wahbah, Kairo.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, cetakan Darul Hadis, Kairo.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Taqribut Tahdzib*, , cetakan Baitul Afkar Ad- Dauliyyah, Riyadh.

Hasbi Ashshidqi. (1981). *Pokok-pokok Dirayah Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta.

Hasbi Ashshidqi. (1981). *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*, Bulan bintang, Jakarta.

Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi *Shahih Muslim*,

- cetakan Darul Kutub Al- 'Ilmiyyah, Beirut.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Tadribur Rawi*, Daar Thaybah, Riyadh.
- Kasman. (2012). *Hadist Dalam Pandangan Muhammadiyah*. Yogyakarta:Penerbit Mitra Pustaka.
- M.M Azami. (1994). *Studies In Early hadis Literature*, alih bahasa: Ali Musthafa Ya'qub, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, pustaka Firdaus Jakarta.
- Muhammad Alfatih Suryadilaga. (2009). *Metodologi Penelitian Hadis*, Yogyakarta, Teras.
- Muhammad ibn Ali Asysyaukani, *Al Fawaid al majmu'ah fi ahadisil maudluah*,dar Kutub al Ilmiyah, Bairut, Libanon
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadis Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah* cetakan Maktabah Al- Ma'arif, Riyadh.
- Mushthafa As-Siba'i *As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri' Al-Islami*,cetakan Al-Maktab Al Islami, Damaskus. Tt
- Musthafa Zahri. (1981). *Kunci memahami Musthalah Hadis*,Bina Ilmu Surabaya.
- Nurrudin. (2012). *Ulumul Hadis*.PT Remaja Rosdakarya Bandung. Cetakan pertama.
- Subhi al Shaleh. (1997). *Ulum al Hadis wa Musthalahuhu*, Darul ilm, Beirut.
- Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, Angkasa, Bandung.Tt